

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

vielen Dank, dass Du an dieser Befragung teilnimmst! Damit hilfst du uns, ein neues Konzept für den Chemieunterricht weiterzuentwickeln. Die Auswertung des Fragebogens erfolgt selbstverständlich **anonym** und die Daten werden nicht weitergegeben. Zur Zuordnung der Fragebögen ist ein Erkennungscode notwendig. Bitte fülle diese Zeile **gut leserlich** aus:

Die ersten beiden Buchstaben des Vornamens der Mutter		Die ersten beiden Buchstaben des Vornamens des Vaters		Tag des Geburtstags	Alter in Jahren	Geschlecht
1) _____	2) _____	1) _____	2) _____	_____	_____	<input type="radio"/> Weiblich
						<input type="radio"/> Männlich

Bei den nachfolgenden Fragen handelt es sich nicht um eine Leistungskontrolle! Uns interessiert deine **ganz persönliche Meinung und Situation** und nicht was deine Eltern, Lehrkräfte oder Freunde gut finden würden. Beantworte die Fragen bitte **gewissenhaft aber spontan**, ohne lange darüber nachzudenken. Es ist wichtig, dass du **alle Fragen alleine beantwortest und keine auslässt**. Kannst du dich nicht entscheiden, kreuze die Antwortmöglichkeit an, die für dich am ehesten passt. Wenn du dich vertan hast, markiere dein neues Kreuz zusätzlich mit einem Kreis:

Wie sehr musstest du dich bei der Beantwortung des Fragebogens anstrengen?

Setze das passende Kreuz!	Sehr gering	Ziemlich gering	Eher gering	Angemessen	Eher hoch	Ziemlich hoch	Sehr hoch
Bei der Bearbeitung des Fragebogens war meine mentale Anstrengung ...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Fragebogen 1

Setze das für dich passende Kreuz!		Trifft nicht zu 1	2	3	4	5	6	Trifft zu 7
1) FAM1	Ich mag solche Rätsel und Knocheleien.	Trifft nicht zu 1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>	6 <input type="radio"/>	Trifft zu 7 <input type="radio"/>
2) FAM2	Bei der Aufgabe mag ich die Rolle des Wissenschaftlers, der Zusammenhänge entdeckt.	Trifft nicht zu 1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>	6 <input type="radio"/>	Trifft zu 7 <input type="radio"/>
3) FAM3	Ich fand diese Aufgabe sehr interessant.	Trifft nicht zu 1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>	6 <input type="radio"/>	Trifft zu 7 <input type="radio"/>
4) FAM4	Bei Aufgaben wie dieser brauche ich keine Belohnung, sie machen mir auch so viel Spaß.	Trifft nicht zu 1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>	6 <input type="radio"/>	Trifft zu 7 <input type="radio"/>
5) FAM5	Eine solche Aufgabe würde ich auch in meiner Freizeit bearbeiten.	Trifft nicht zu 1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>	6 <input type="radio"/>	Trifft zu 7 <input type="radio"/>

Auf der nächsten Seite geht es weiter.

Kreuze bitte jene Zahl an, die am besten passt.		Lehne völlig ab				Stimme völlig zu
		1	2	3	4	5
1)	Ich glaube, dass ich dieses Modell oft benutzen möchte.	Lehne völlig ab 1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	Stimme völlig zu 5 <input type="radio"/>
SU1						
2)	Ich fand das Modell unnötig komplex.	Lehne völlig ab 1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	Stimme völlig zu 5 <input type="radio"/>
SU2						
3)	Ich denke das Modell war einfach zu nutzen.	Lehne völlig ab 1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	Stimme völlig zu 5 <input type="radio"/>
SU3						
4)	Ich glaube, dass ich Unterstützung eines Lehrers brauche, um das Modell nutzen zu können.	Lehne völlig ab 1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	Stimme völlig zu 5 <input type="radio"/>
SU4						
5)	Ich bin der Meinung, dass die verschiedenen Funktionen in diesem Modell sehr gut integriert waren.	Lehne völlig ab 1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	Stimme völlig zu 5 <input type="radio"/>
SU5						
6)	Ich denke, dass es zu viele Unstimmigkeiten in dem Modell gab.	Lehne völlig ab 1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	Stimme völlig zu 5 <input type="radio"/>
SU6						
7)	Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Menschen die Nutzung des Modells sehr schnell erlernen würden.	Lehne völlig ab 1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	Stimme völlig zu 5 <input type="radio"/>
SU7						
8)	Ich fand das Modell sehr umständlich zu nutzen.	Lehne völlig ab 1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	Stimme völlig zu 5 <input type="radio"/>
SU8						
9)	Bei der Verwendung des Modells fühlte ich mich sehr sicher.	Lehne völlig ab 1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	Stimme völlig zu 5 <input type="radio"/>
SU9						
10)	Ich musste sehr viele Dinge lernen, bevor ich mit dem Modell loslegen konnte.	Lehne völlig ab 1 <input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	Stimme völlig zu 5 <input type="radio"/>
SU10						

Fragebogen 2

Kreuze bitte jene Zahl an, die am besten passt.		Trifft überhaupt nicht zu	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Trifft voll und ganz zu
1)	Die in der Lerneinheit behandelten Themen sind sehr komplex.	Trifft überhaupt nicht zu	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Trifft voll und ganz zu 10
CL1		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2)	Die Lerneinheit umfasste Modelle, die ich als sehr komplex empfand.	Trifft überhaupt nicht zu	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Trifft voll und ganz zu 10
CL2		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3)	Die Lerneinheit behandelte Konzepte und Definitionen, die ich als sehr komplex empfand.	Trifft überhaupt nicht zu	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Trifft voll und ganz zu 10
CL3		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4)	Die Anleitungen bzw. die Erklärungen während der Lerneinheit waren sehr unklar.	Trifft überhaupt nicht zu	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Trifft voll und ganz zu 10
CL4		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5)	In Bezug auf den das Lernen waren die Anleitungen bzw. die Erklärungen sehr ineffektiv.	Trifft überhaupt nicht zu	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Trifft voll und ganz zu 10
CL5		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6)	Die Anleitungen bzw. die Erklärungen enthielten sehr viel unklare Sprache.	Trifft überhaupt nicht zu	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Trifft voll und ganz zu 10
CL6		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7)	Die Lerneinheit hat mein Verständnis der behandelten Themen sehr verbessert.	Trifft überhaupt nicht zu	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Trifft voll und ganz zu 10
CL7		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Auf der nächsten Seite geht's weiter.

